

ANNO LV-NUMERO 3

SETTEMBRE-DICEMBRE 2025

RICERCHE STORICHE

150
1872 - 2022 **Pacini**
Editore
150 anni nell'editoria di qualità

Via A. Gherardesca
56121 Ospedaletto-Pisa
www.pacineditore.it
info@pacineditore.it

ISSN 0392-162X
ISBN 979-12-5486-638-2

In copertina
Ritratto di tre musicisti della corte medicea, di Anton Domenico Gabbiani, 1687 circa, Firenze, Museo
degli Strumenti Musicali

RICERCHE STORICHE

RIVISTA QUADRIMESTRALE

Anno LV – NUMERO 3

SETTEMBRE-DICEMBRE 2025

L'età di Cosimo III de' Medici (1670-1723)

a cura di Matteo Calcagni, Davide Trentacoste

SOMMARIO

MATTEO CALCAGNI DAVIDE TRENTACOSTE	<i>Introduzione</i>	pag. 5
ALESSANDRO LO BARTOLO	<i>Le riforme istituzionali e amministrative nell'età di Cosimo III</i>	» 9
FILOMENA VIVIANA TAGLIAFERRI	<i>A city «adorned with turquoise-painted iron railings with gold finishing». Magalotti's London in the Relazione d'Inghilterra (1668)</i>	» 23
SAMUELA MARCONCINI	<i>Cosimo III de' Medici e la trascrizione dei contratti matrimoniali ebraici (ketubbot) a Firenze</i>	» 35
MATTEO CALCAGNI	<i>«Great Business in the Indies»: The Luso-Tuscan Trade Negotiations in the 1670s</i>	» 47
MATTEO GIULI	<i>Il granduca e il gesuita. Relazioni tra Toscana e Portogallo ai tempi di Cosimo III e António Vieira</i>	» 65
EMANUELE GIUSTI	<i>«Io vorrei che questi miei stati fossero un'India». Corrispondenze e (dis)connessioni tra Firenze e Goa nel primo regno di Cosimo III (c. 1670-1700)</i>	» 79
DAVIDE TRENTACOSTE	<i>Cosimo III and his "Persian" Diplomacy: An Overview</i>	» 95
RENZO SABBATINI	<i>Lo sguardo del vicino sospettoso. Cosimo III nelle relazioni degli ambasciatori lucchesi</i>	» 107
STEFANO CALONACI	<i>«Divertire il dolore»: una riflessione su sentimenti, consapevolezze e desideri dell'Elettrice Anna Maria Luisa de' Medici († 1743)</i>	» 125
Autori e autrici		» 143